

**“Qaraciyər Abseslərinin Cərrahi Müalicəsində Qeyri- Ənənəvi
Ozonoterapiya metodunun Tətbiqinin Effektivliyi Haqqında ”**

Bababəyli N.E., Bababəyli E.Y.

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Tibb Fakültəsi, Naxçıvan Azərbaycan

ORCID :0009-0008-3539-9652,(etibarbababeyli4@gmail.com)

ORCID : 0009-0003-9151-6562,(bababeylinamiq91@mail.ru)

Mövzunun aktuallığı: Qaraciyərin abseslərinin (QCA) azinvaziv cərrahi müalicə üsullarının, nəticələrin effektivliyinin yüksək qiymətləndirilməsinə baxmayaraq, bu üsulların həyata keçirilməsinə göstərişlər, əks göstərişlər, ağırlaşmalar, residiv və ölümləri aktual problem olaraq qalmaqdadır. QCA-ri tez-tez ağırlaşmalarla (sepsis, peritonit, sarılıq, qaraciyər çatmamazlığı, və həyat üçün vacib üzvləridə fəsadlar və s) ilə müşayiət olunan, ölümlə nəticələnə bilən ciddi bir xəstəlikdir. QCA-ri travmalar, əməliyyatlar, relaparotomiyalar, qanaxmalar, peritonitlər, bağırsağ və öd möhtəviyyatının sızması, infeksiyanın hematogen və limfogen yolla qaraciyərdə inkişaf etməsidir. Ənənəvi əməliyyatlardan sonra ağırlaşmalar 22,9-35,2 %, residiv 12,4-14,8%, letallıq 3,2-6,8. Azinvaziv əməliyyatdan sonra ağırlaşmalar 10,9-14,5%, residiv 4,1 -1,9, letallıq 2,6- 1,2 % müşahidə olunur. Mohamed Abbas. 2016; Algin A et al 2018; Bababəyli E.Y et al 2019). Antibiotiklərin istifadəsinə alimlərin münasibəti heç də birmənəli deyildi. Antibiotiklər qaraciyərə toksiki təsir göstərməklə yanaşı, həyat üçün vacib üzvlərdə ağır fəsadlar yaradır. Antibiotic Action kampaniya qrupundan professor Laura Piddock bu qənaətdədir ki, “Postantibiotik erası” uçuğunun qırağındadır. Alimlər bildirirlər ki, bakteriyaların antibiotiklərə müqaviməti getdikcə artmaqdadır. Lancet jurnalında dərc olunmuş hesabat bölümündə deyilir ki, “bu tədqiqat, nəticələrin acınacaqlı ola biləcəyini göstərir” və əgər əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməzsə, sayı getdikcə artan xəstələrə, həkimlər yalnız bunu deyə biləcəklər: “Bağışlayın, sizin müalicəniz üçün heç bir şey edə bilməyəcəyəm. QCA-in azinvaziv müalicəsində bizim uzun illərdir apardığımız elmi tədqiqatlara əsaslanan, qeyri-ənənəvi müalicə usulu, optimallaşdırılmış ozon məhlulunun yerli və venadaxili tətbiqi işlənmişdir. Ozonoterapiyadan 100 ildən çoxdur ki, təbabətin müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunur. Ozon mikroorqanizmləri ani öldürməklə antimikrob, antiviral, antifungal və antiparazitar təsir edən agentdir. Ozon-oksigen qarışığının güclü müalicəvi və profilaktiki təsiri elmi tədqiqatlarla subuta yetirilmişdir. QCA-in müalicəsində ozondan istifadə

Azərbaycanda ilk elmi-təcrübi tədqiqat işidir. Ozonoterapiyanın effektivliyi, laborator, morfoloji və radioloji əsaslarla sübut edilmişdir. Azinvaziv metodlar, açıq əməliyyatlara, sağlam həyat üçün alternativ ola bilər. Ahmed M- 2021.(24,8-42,5%), E.Y Bababəyli -2025.

Materiallar və metodlar. NDU Tibb Fakültəsi, NMR Xəstəxanası, M.A Topçubaşov adına ECM və TC Koceli Universiteti Tibb Fakültəsi 2018-2025-ci illərdə qaraciyərin irinli absesi olan 48 xəstənin tədqiqatı araşdırılmışdır, qadınlar 32, kişilər 16 olmuşdur. Orta yaş 14,4 -51,2.

Nəticələrin müzakirəsi. Fasiləli dəriarası iynə ilə aspirasiya 24 xəstə, N=14-ündə (58,3%) birinci dəfədən, N=7-ində (29,2%) ikinci dəfədən, N= 3-ündə (12,5%) üçüncü dəfə. Fasiləsiz üsulla 24 xəstənin N=21-ində (87,5%) birinci dəfədən, N=3-ündə (12,5%) ikinci dəfədən drenajlama (PCD) aparılmışdır. Hər iki qrupda transdrenaj və sistemli ozonoterapiya seansları tətbiq edilmişdir. Biz 3 dəfədən sonra dəriarası iynə aspirasiyasını effektiv hesab edirik. Təklif etdiyimiz üsul orqandaxili və orqandanxaric qaraciyərin abseslərinin KT, USM nəzarəti altında müdaxilə aparmağa imkan verir. Qaraciyərin abseslərinin ölküsü 0,5 mm-10 mm-dək boşluğu 3- 5 gün, 10 mm-20 mm olarsa 7- 10 gün, 20 mm- 50 mm-dən artıq olanda 14-16 gündən sonra xəstələrdə boşluğun kiçilərək itməsi,obliterasiyası müşahidə olunur.

Yekun: QCA -ri olan xəstələr əməliyyatdan sonra USM və ya KT-in nəzarəti altında abses boşluğunun çapıqlaşması, həcmnin kiçilməsi və ya itməsidir. QCA -in azinvaziv əməliyyatlarında dozası optimallaşdırılmış ozon məhlulunun yerli və venadaxili tətbiqi sağalma tezliyini yüksəldir, residiv və ağırlaşmaları minimuma endirməklə letalılığı aradan qaldırmasına səbəb olur ki, buda yeni metodikanın səmərəliliyi və effektivliyinin göstəricisidir. Mütəmadi olaraq xəstələr təkrar müayinələrdən keçməklə azı 12 ay müddətində dispanser müşahidə saxlanılmalıdır. Fasiləli dəriarası iynə ilə aspirasiyada və fasiləsiz drenajlanmadan sonra, dozası optimallaşdırılmış ozon məhlulundan istifadə texniki cəhətdən sadə, səmərəli və effektiv müddədir.

Açar sözlər: Qaraciyər absesləri,fasiləli aspirasiya,fasiləsiz drenajlanma,ozonoterapiya